

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
COMO DESPEGUE MOTIVACIONAL Y CREATIVO
EN LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA SUPERIOR
DE ESPAÑA

Presentado por:

Jordi Llonch Bueno

Dirigido por:

Fernando Bonete Vizcaíno

Curso académico:

2024 - 2025

Resumen

La presente investigación se centra en la integración de la inteligencia artificial (IA) en la educación superior artística en España, con el objetivo de demostrar que, lejos de ser una amenaza y mediante un análisis crítico-interpretativo, la IA puede convertirse en un motor creativo y motivacional en el ámbito educativo. La tesis empieza analizando la historia de las tecnologías disruptivas y sus repercusiones en el arte, utilizando la metáfora de la espiral de Hegel como marco filosófico para comprender cómo las tensiones generadas por las nuevas tecnologías son superadas y transformadas en nuevas formas de expresión. Seguidamente, se examina cómo las metodologías activas son cruciales para facilitar la integración de la IA en el aula, a través de un enfoque de aprendizaje activo, colaborativo y reflexivo, estimulando, así, la creatividad y pensamiento crítico del alumnado. Se destaca el papel del docente como facilitador y mediador, guiando a los estudiantes en el uso de la tecnología para fomentar su protagonismo del proceso de aprendizaje. En el contexto actual, marcado por la desmotivación estudiantil e intensificada por la pandemia del COVID-19, este trabajo propone que un uso adecuado de la IA, combinado con metodologías activas y con una actitud innovadora por parte de las instituciones y docentes, puede revitalizar el interés y la implicación de los estudiantes universitarios de artes y/o diseño en el aprendizaje. El estudio concluye que la integración reflexiva de la IA en la educación superior artística, lejos de sustituir la creatividad humana, es totalmente capaz de potenciarla, abriendo nuevas posibilidades en la enseñanza del diseño y las artes.

Palabras clave: **Inteligencia artificial, educación superior artística, desmotivación estudiantil, Hegel, Tanizaki, Art Nouveau, vanguardias artísticas, metodologías activas, innovación pedagógica, creatividad.**

Abstract

This research focuses on the integration of artificial intelligence (AI) in higher artistic education in Spain, with the aim of demonstrating that, far from being a threat, AI can become a creative and motivational engine in the educational field through a critical-interpretative analysis. The thesis begins by analyzing the history of disruptive technologies and their impact on art, using the Hegel's spiral metaphor as a philosophical framework to understand how tensions created by new technologies are overcome and transformed into new ways of art expression. Next, the thesis examines how active methodologies are crucial for facilitating the integration of AI in the classroom through an active, collaborative, and reflective learning approach, thereby stimulating students' creativity and critical thinking. The role of the teacher is emphasized as that of a facilitator and mediator, guiding students in the use of technology to foster their protagonism in the learning process. In the current context, marked by student disengagement, exacerbated by the COVID-19 pandemic, this study proposes that a proper use of AI, combined with active methodologies and an innovative attitude by institutions and teachers, can revitalize university students' interest and involvement in learning, specifically in the design and art fields. The study concludes that the reflective integration of AI in higher artistic education, far from replacing human creativity, is fully capable of enhancing it, opening new possibilities in the design and art teaching.

Keywords: **Artificial intelligence, higher artistic education, student disengagement, Hegel, Tanizaki, Art Nouveau, artistic vanguards, active methodologies, pedagogical innovation, creativity.**

Índice

1. Introducción	6
2. Justificación y antecedentes	8
3. Marco teórico	10
3.1. El elogio de la sombra	10
3.2. El Art Nouveau y la resistencia a la mecanización	14
3.2.1. <i>Contexto histórico y características</i>	14
3.2.2. <i>Diálogo entre arte y mecanización</i>	16
3.3. Las vanguardias artísticas ante el avance tecnológico	18
3.3.1. <i>Contexto histórico y características</i>	19
3.3.2. <i>Reacción ante el avance tecnológico</i>	20
4. Objetivos	25
4.1. Objetivo general	25
4.2. Objetivos específicos	25
4.3. Objetivos de desarrollo sostenible	25
5. Hipótesis	26
6. Metodología	27
7. Análisis comparativo	29
7.1. Fenomenología del espíritu de Hegel	29
7.1.1. <i>Introducción y método</i>	29
7.1.2. <i>Etapas del desarrollo de la conciencia</i>	29
7.1.2.1. <i>La conciencia</i>	29
7.1.2.2. <i>La autoconciencia</i>	30
7.1.2.3. <i>La razón</i>	30
7.1.2.4. <i>El espíritu</i>	30
7.1.2.5. <i>La religión y el saber absoluto</i>	31

7.2. La espiral de Hegel como metáfora	32
8. Metodologías activas	35
8.1. Introducción sobre las metodologías activas	35
8.2. El aprendizaje basado en problemas	37
8.3. El aprendizaje basado en retos	38
8.3.1. <i>Gamificación</i>	38
8.3.2. <i>'Role playing'</i>	40
8.4. Ejemplo de éxito en la Universidad de Murcia: aula invertida	42
9. Innovación docente: la clave del asunto	45
10. Integración interdisciplinar	47
11. Conclusiones y líneas futuras de trabajo	49
11.1. Hallazgos clave	49
11.2. Limitaciones del estudio y líneas futuras de trabajo	49
12. Referencias bibliográficas	52
13. Anexo: Manifiesto	55

1. Introducción

La dialéctica de la espiral de Hegel proporciona un marco teórico que analiza cómo, a lo largo de la historia, las tensiones entre tradición e innovación han dado lugar a avances significativos, como por ejemplo en la educación, arte y pensamiento creativo.

El estudio del libro *El elogio de la sombra* de Junichiro Tanizaki ofrece una perspectiva sobre la resistencia estética y cultural a la homogeneización impuesta por la occidentalización. Otro ejemplo de resistencia artística fue el movimiento del Art Nouveau. Este se alzó en contra de la producción en serie que trajo consigo la Revolución Industrial, reivindicando la unicidad y la artesanía en un mundo cada vez más mecanizado.

A pesar de que el origen del Art Nouveau surgiese como resistencia a ese cambio, en lugar de oponerse a la modernidad, los artistas de este movimiento supieron incorporar los avances técnicos en sus creaciones, manteniendo intacto su enaltecimiento hacia el trabajo artesanal y manual, su originalidad y armonía estética. Esta actitud de resistencia a la producción en serie y, al mismo tiempo, de búsqueda de nuevos caminos creativos, incluso con el uso de nuevas tecnologías, hizo que la expresión artística se adentrara en mundos orgánicos, experimentales y hasta de fantasía.

Por otro lado, el objetivo y meta de buena parte de los movimientos vanguardistas del siglo XX consistía en cuestionar e incluso destruir las bases del arte tradicional, explorando nuevos horizontes artísticos nunca vistos. Su foco hacia el contexto histórico repleto de cambios y transiciones, como por ejemplo lo fue desarrollo industrial, no era de resistencia, sino que más bien lo vieron como una fuente experimental. La invención de la fotografía, inicialmente vista como una amenaza para las artes tradicionales, la usaron como una herramienta que amplió los límites de la expresión visual. También este invento y otros avances estimularon a los artistas vanguardistas a huir de la expresión de la realidad literal y figurativa, pudiendo llegar a terrenos expresivos, surrealistas y abstractos jamás representados.

Con estos ejemplos históricos se pretende subrayar que la tecnología puede actuar como un despegue de nuevas formas de creatividad y de transformación cultural.

Contextualizándonos en la irrupción actual de la inteligencia artificial (IA) en la educación superior artística y teniendo en cuenta que los avances tecnológicos siempre han generado debates polarizados entre quienes veían en éstos una oportunidad y los que veían una amenaza, este trabajo se enfoca precisamente en el lado optimista de dicha controversia.

Por esta razón la presente investigación teórica, busca describir y comparar la forma en que la IA, como en otras épocas lo fueron otros grandes avances técnicos como la industrialización o la fotografía, puede convertirse en un motor de creatividad y de motivación académica si es abordada desde una perspectiva reflexiva, integradora y responsable. Al conectar estas ideas con las necesidades actuales de la educación superior artística, que enfrenta retos profundos, como lo es la desmotivación generalizada de los estudiantes, se busca construir y ofrecer un análisis crítico-interpretativo que, mediante la historia, filosofía y pedagogía, inspire tanto a docentes como a estudiantes a aprovechar las posibilidades de esta nueva era digital en la sociedad contemporánea.

2. Justificación y antecedentes

Esta investigación es necesaria porque demuestra cómo la inteligencia artificial, lejos de ser una amenaza, puede impulsar la creatividad y la motivación en la educación artística superior.

La irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito creativo ha generado un debate polarizado entre el temor y la esperanza. Como destacan investigaciones recientes, la IA puede actuar como un facilitador del proceso creativo o, por el contrario, como un riesgo para la originalidad, unicidad y valor artísticos (Arellanos-Carrión, 2023; Busse et al., 2021; Corral & Fernández, 2020; ESADE, n.d.; Ministerio de Educación y Formación Profesional, n.d.).

Artículos como *How to keep your art out of AI generators* (Vincent, 2023) reflejan la problemática ética que ha provocado el uso de la IA en relación con la autoría y los derechos de los artistas. Este artículo en concreto aborda las preocupaciones de los artistas sobre el uso no autorizado de sus obras en entrenamientos de modelos de IA y ofrece estrategias para proteger su trabajo.

Sin embargo, autores como Melia (2022) proponen una perspectiva optimista, defendiendo que la IA puede actuar como una herramienta que agilice tareas mecánicas, permitiendo que los artistas puedan centrarse en aspectos más conceptuales y narrativos del proceso creativo. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que la IA no es vista como un sustituto de la capacidad humana, sino como una aliada que puede ampliar los horizontes expresivos y potenciar nuevas formas de creatividad que, sin esta tecnología, serían más difíciles de lograr.

Históricamente las nuevas tecnologías generaron tensiones entre la tradición e innovación. Movimientos como el Art Nouveau y las Vanguardias aportaron nuevas posibilidades creativas, fuese mediante la resistencia a la producción en serie o por mera adaptación y experimentación, hasta el punto de redefinir el concepto de arte. Estas posibilidades, mediante el análisis de la metáfora de la espiral de Hegel, pueden aplicarse a los desafíos tecnológicos actuales.

También es necesario tomar en consideración la desmotivación actual en la educación superior, especialmente en el contexto posCOVID-19. Se trata de un fenómeno que ha afectado directamente al desarrollo académico y emocional del alumnado. Según estudios del Ministerio de Educación de España y otros informes europeos, la pandemia agravó problemáticas preexistentes, como lo fueron la desconexión entre los contenidos académicos y la realidad profesional, la falta de dinamismo en las metodologías de enseñanza y las desigualdades educativas.

Durante el confinamiento, la transición a la educación en línea acentuó las diferencias de recursos y las carencias metodológicas, lo que llevó a un aumento significativo del agotamiento académico y emocional. La sobrecarga de tareas y la incertidumbre en las normativas institucionales incrementaron el estrés y la ansiedad, provocando un descenso en la motivación y rendimiento del alumnado.

En consecuencia, este contexto requiere nuevas estrategias pedagógicas que puedan revitalizar la motivación del alumnado. Como se destaca en diversos estudios, implementar metodologías activas y participativas son clave para reducir dicha desmotivación.

En definitiva, los paralelismos históricos mediante la metáfora de la espiral de Hegel, la implementación de metodologías activas y la innovación pedagógica, son claves para hacer de la IA un aliado creativo y reflexivo en el ámbito universitario artístico.

3. Marco teórico

3.1. El elogio de la sombra

El elogio de la sombra, publicado en 1933, es una obra que reflexiona sobre la percepción estética japonesa, contrastándola con los ideales occidentales en un momento de transformación cultural profunda en Japón. Este ensayo no solo es un homenaje transformado en poesía sobre la tradición y la belleza del paso del tiempo, de lo sutil y lo efímero, sino también una crítica a la occidentalización en la cultura japonesa.

Durante la era Meiji (1868-1912), Japón experimentó una profunda transformación cultural, social y tecnológica. Las políticas de apertura hacia Occidente impulsaron un proceso de modernización que, aunque buscaba igualar al país con otras potencias extranjeras, provocó una tensión entre el deseo de preservar las tradiciones japonesas y la inevitable occidentalización. (National Geographic, 2023, p. 75).

En este contexto, Tanizaki refleja una nostálgica melancolía por un Japón que, bajo el impacto de la industrialización y la estandarización, parecía perder su esencia y singularidad cultural. Tanizaki enaltece el juego de luces y sombras con su decoración y objetos cotidianos en la arquitectura tradicional japonesa, llamándolo “el misterio de la sombra”. En contraste con la claridad y la exposición total de la luz occidental, el autor asegura que las sombras crean atmósferas de intimidad, serenidad y reflexión: “Nos sumergimos en las tinieblas, en pos de una belleza que solo ahí puede existir” (Tanizaki, 1933, p. 75).

Según el autor, la belleza japonesa se encuentra en la imperfección, en lo velado y en lo fugaz, todo fruto del paso del tiempo. Estos elementos estéticos se reflejan en la cerámica, la arquitectura y las texturas naturales.

El espacio representado en la Figura 1 se refleja perfectamente esta atmósfera de serenidad, con los juegos de luces, sombras y sutiles brillos y/o reflejos de los elementos decorativos y de la imperfección fruto de la naturaleza y del paso del tiempo:

Figura 1

Fotograma extraído del reportaje *La beauté selon Tanizaki Junichiro*:

Éloge de l'ombre (Campbell, Ohtake & Ando, 2022)

Fuente: Campbell, R., Ohtake, S., & Ando, T. (2022). *La beauté selon Tanizaki Junichiro*:

Éloge de l'ombre [Reportaje]. Lumiere Japan Awards. Fotograma [Fotograma extraído del reportaje en HDR].

La arquitectura tradicional japonesa se caracteriza por sus grandes aleros y espacios de sombra profunda que envuelven al observador en una atmósfera de introspección y conexión con la naturaleza. Tanizaki contrasta esto con la arquitectura occidental, que busca maximizar la luz natural y minimizar las sombras. Para él, esto simboliza la búsqueda incesante de control y perfección en Occidente, frente a la aceptación de la imperfección en Oriente. Tanizaki elabora una metáfora muy interesante: “Si he comparado el tejado japonés a un parasol, el occidental sería, a lo sumo, un sombrero” (Tanizaki, 1933, p. 50).

El espacio y escena de la Figura 2 refleja a la perfección cómo se percibe la luz natural indirecta a través de varias capas ‘shōji’ en los interiores de las casas japonesas tradicionales, lograda por los grandes tejados y aleros:

Figura 2

Fotograma extraído del reportaje *La beauté selon Tanizaki Junichiro:*

Éloge de l'ombre (Campbell, Ohtake & Ando, 2022)

Fuente: Campbell, R., Ohtake, S., & Ando, T. (2022). *La beauté selon Tanizaki Junichiro:*

Éloge de l'ombre [Reportaje]. Lumiere Japan Awards. Fotograma [Fotograma extraído del reportaje en HDR].

Él resalta que la cultura japonesa supo poetizar incluso los espacios más cotidianos y prosaicos, como el retrete, transformándolos en lugares de contemplación y conexión con la naturaleza: “Nuestros antepasados, que todo lo poetizaban, convirtieron ese que podría haber sido el más inmundo de los rincones de la casa en un lugar de la máxima distinción” (Tanizaki, 1933, p. 24). Este ejemplo ilustra cómo Japón integraba sus ideales estéticos en todos los aspectos de la vida, incluso en aquellos que Occidente consideraba marginales o poco significativos.

La figura 3 refleja cómo dicho lugar invitaba a la reflexión, contemplación y conexión con la naturaleza, durante el acto natural que actualmente Occidente aún sigue considerando como un tema tabú:

Figura 3

Fotograma extraído del reportaje *La beauté selon Tanizaki Junichiro:*

Éloge de l'ombre (Campbell, Ohtake & Ando, 2022)

Fuente: Campbell, R., Ohtake, S., & Ando, T. (2022). *La beauté selon Tanizaki Junichiro:*

Éloge de l'ombre [Reportaje]. Lumiere Japan Awards. Fotograma [Fotograma extraído del reportaje en HDR].

Tanizaki (1933) critica la imposición de una civilización que él percibe como “superior” desde el punto de vista tecnológico; no obstante, él relata que este avance no necesariamente enriquece las tradiciones locales. Un ejemplo de este choque es el desarrollo natural de la cultura japonesa, el cual, según él, ha quedado forzosamente infravalorada por Occidente.

En definitiva, esta obra no solo es una defensa de la estética japonesa, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo el arte y la cultura pueden llegar a resistir la estandarización y homogeneización impuestas por los avances tecnológicos o, incluso, la imposición cultural y social de grandes potencias.

3.2. El Art Nouveau y la resistencia a la mecanización

El movimiento Art Nouveau, surgido a finales del siglo XIX, se manifestó como una corriente estética y filosófica que respondió a las tensiones culturales provocadas por la Revolución Industrial. Su propuesta artística y artesanal no solo desafió la producción en serie y mecanizada, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la producción en masa, la cual creaba una nueva homogeneización visual y una reducción significativa de la expresión artística. (Farthing, 2011)

3.2.1. Contexto histórico y características

El Art Nouveau se desarrolló entre 1890 y 1914, en un momento de intensos cambios sociales y tecnológicos, resultado de la Revolución Industrial y la modernización de Europa. El proceso de producción industrial masiva, que facilitó la fabricación de objetos funcionales y, al mismo tiempo, económicos, provocó una reacción artística en la que se reivindicaba el valor de lo artesanal y la coherencia estética, que conformaban la llamada “Obra de Arte Total”. Este movimiento, con variantes como el Modernisme catalán de Antoni Gaudí o la Secesión Vienesa liderada por Gustav Klimt, se extendió rápidamente por Francia, Bélgica, Austria y España (Greenhalgh, 2000; Ogata, 2001).

En la Tabla 1 se especifican las características más representativas de este movimiento, tanto ideológicas como estéticas:

Tabla 1

Características del Art Nouveau.

Característica	Descripción
Rechazo de la producción en serie	Crítica a la producción industrial impersonal, defendiendo el trabajo artesanal y la exclusividad en los diseños.

Historicismo	Ruptura con los estilos académicos tradicionales y rechazo de la imitación literal y homogénea de estilos anteriores; se opta por una inspiración y ejecución eclécticas.
Unidad de las artes	Eliminación de la jerarquía entre bellas artes y artes aplicadas. La arquitectura, el mobiliario y el diseño gráfico se integran en un todo armónico.
Expansión internacional	Se desarrolló con variantes regionales: 'Jugendstil' en Alemania, 'Sezession' en Austria, 'Stile Liberty' en Italia y Modernisme en Cataluña.
Importancia del cartel y la gráfica	Desarrollo de la gráfica publicitaria con un fuerte componente decorativo.
Inspiración en la naturaleza	Formas orgánicas y líneas curvas inspiradas en la naturaleza. Motivos florales, animales y patrones vegetales dominan la estética visual.
Motivos ornamentales y abstractos	Incorporación de patrones intrincados y repetitivos, con líneas fluidas y simétricas.

Influencia del arte japonés	Fuertes influencias de los grabados japoneses, especialmente en la simplificación de formas, líneas fluidas y el uso del espacio vacío.
Influencia del simbolismo	Los artistas del Art Nouveau se inspiraron en el simbolismo, destacando el misterio, lo onírico y lo enigmático en sus composiciones.
Materiales innovadores	Uso de vidrio, hierro forjado, cerámica esmaltada y otros materiales modernos, con fines decorativos, manteniendo un alto valor estético.

Nota. Tabla elaborada a partir de *Arte: Toda la historia* (Farthing, 2011).

3.2.2. Diálogo entre arte y mecanización

Frente a la estandarización visual de la producción industrial, el Art Nouveau abogó por un retorno al trabajo manual y al diseño personalizado, integrando, así, la unidad de las artes, tal y como se ha especificado en la Tabla 1. Por ello, se solía utilizar el término “obra de arte total” para referirse a obras arquitectónicas propias de este movimiento.

Un prueba de ello son, aparte de los diseños de mobiliario de Hector Guimard, sus icónicas entradas del metro de París, como la de la Figura 4 que se adjunta a continuación (Greenhalgh, 2000):

Figura 4

Entrada del metro, Porte Dauphine, París. Diseño de Hector Guimard, arquitecto.

Fuente: Architecture de Collection. (n.d.). *Metro entrance, Porte Dauphine, Paris.*

Recuperado de <https://www.architecturedecollection.fr/en/product/castel-val-hector-guimard-architecte-auvers-sur-oise/>

Aunque a menudo se percibe al Art Nouveau como un movimiento contrario a la modernidad tecnológica, lo cierto es que no rechazaba los avances técnicos, sino la pérdida de unicidad, personalidad y de creatividad en su aplicación. Artistas, como Émile Gallé o Antoni Gaudí, utilizaron técnicas industriales avanzadas en la fabricación de vidrieras y la manipulación del hierro forjado, creando obras de arte bellas y expresivas, sin perder su funcionalidad y, al mismo tiempo, sin renunciar a los valores estéticos y artesanales propios del movimiento (Ogata, 2001).

En la figura 5 se puede observar una de las panorámicas interiores de la Casa Batlló de Antoni Gaudí. En ésta, aparte de verse reflejada la unidad de las artes en la arquitectura, como lo son las líneas curvas y formas orgánicas que unen la estructura del techo con la morfología y elementos decorativos de la puerta y las ventanas, también se puede apreciar el avance en el hierro forjado de la escalera y en la cerámica esmaltada de los azulejos:

Figura 5

Interior de la Casa Batlló, diseño de Antoni Gaudí.

Fuente: Solá-Morales, I. (2021). *Clásicos da Arquitetura: Casa Batlló* [Fotografía].

Recuperado de <https://www.archdaily.com/974955/what-is-art-nouveau/61ba430df91c810476000034-what-is-art-nouveau-image>

Por lo tanto, se puede afirmar que este movimiento es un ejemplo de cómo el arte puede ofrecer una resistencia creativa y reflexiva frente a los avances tecnológicos. Lejos de rechazar la modernidad, sus artistas lograron integrar la innovación técnica en la producción artística sin sacrificar la individualidad, autenticidad y coherencia estética. Este principio sigue siendo relevante en los debates actuales sobre la relación entre arte, diseño y tecnología, proporcionando una perspectiva relevante sobre la interacción entre creatividad y producción técnica (Greenhalgh, 2000; Ogata, 2001).

3.3. Las vanguardias artísticas ante el avance tecnológico

Las vanguardias artísticas del siglo XX surgieron como una respuesta radical a las transformaciones sociales, políticas y tecnológicas que precedieron a la sociedad moderna. Movimientos como el Cubismo, el Dadaísmo o el Surrealismo reflejaron una ruptura con las normas establecidas y una búsqueda de nuevas formas de expresión, que cuestionaran las

convenciones artísticas tradicionales e integraban herramientas tecnológicas emergentes (Micheli, 1979; Calvo Serraller, 2001).

3.3.1. Contexto histórico y características

El surgimiento de las vanguardias artísticas entre finales del siglo XIX y principios del XX coincidió con la revolución industrial y la expansión de los avances tecnológicos, como la fotografía, el cine y el diseño industrial. Estos avances no solo alteraron la percepción del mundo, sino que redefinieron los límites de la representación visual en el arte.

Según Micheli (1979), este período se caracterizó por una creciente sensación de ruptura con los valores artísticos convencionales, donde los artistas adoptaron una actitud crítica frente al academicismo y las formas de representación realista. Las vanguardias no solo representaban un cambio estético, sino también filosófico, reflejando una actitud anti-tradicional mediante la exploración de la fragmentación y la abstracción en los lenguajes visuales.

En la Tabla 2 se especifican las características más representativas de este movimiento, tanto ideológicas como estéticas:

Tabla 2

Características de las vanguardias artísticas.

Característica	Descripción
Rechazo a las normas tradicionales	Los artistas vanguardistas cuestionaron la representación realista, rompiendo con los cánones académicos y explorando lenguajes visuales radicalmente nuevos.
Uso del humor y lo absurdo	Crítica al arte tradicional mediante el humor, la ironía y la descontextualización de objetos cotidianos.

Estética de la fragmentación y la abstracción	Los artistas experimentaron con la descomposición de formas, el uso del color de manera libre y autónoma, y la ruptura de la perspectiva clásica.
Influencia de culturas no occidentales	Apropiación de formas, colores y motivos de culturas africanas, asiáticas y precolombinas, en búsqueda de un arte primitivo y esencial.
Innovación tipográfica y textual	Experimentación con la tipografía, la disposición del texto y con la estructura lineal tradicional.
Exploración de nuevos medios tecnológicos	Se incorporaron herramientas como la fotografía, el cine y el collage para expandir las formas de representación visual y narrativa.

Nota. Tabla elaborada a partir de *El Arte Contemporáneo* (Serraller, 2001)

3.3.2. Reacción ante el avance tecnológico

Los avances tecnológicos influyeron significativamente en la percepción artística de las vanguardias, incluyendo tanto los lenguajes visuales como las reflexiones conceptuales sobre la creación. Estos movimientos adoptaron sus principios para redefinir el significado del arte.

El Cubismo, liderado por Pablo Picasso y Georges Braque, se inspiró en los principios técnicos de la fotografía, una de las innovaciones más disruptivas de la época. Según Micheli (1979), la fragmentación de la forma y la variedad de perspectivas presentes en el cubismo derivan de esta influencia. Al descomponer los objetos en múltiples ángulos simultáneamente,

el cubismo rompió con la representación unitaria y estática, explorando una visión más compleja del espacio pictórico, tal y como la fotografía podía lograr.

Un destacado retrato creado a partir de cubos, y que reúne dichas características, es la mostrada en la Figura 6:

Figura 6

El gran desnudo, Jaques Braque, 1908. Óleo sobre lienzo,

140 × 100 cm. Centre Pompidou, París.

Fuente: Adaptado de *Arte: Toda la historia* (p. 112), editado por S. Farthing, 2011, Blume.

Calvo Serraller (2001) destaca que artistas como Hannah Höch y Kurt Schwitters, a través de técnicas como el collage y el 'ready-made', desafiaron la idea del arte como un proceso exclusivamente intelectual y elitista. Al integrar recortes de revistas, fotografías y objetos cotidianos en sus obras, subvirtieron la originalidad artística y la percepción del objeto único, proponiendo un arte que reflejara el caos y la fragmentación. Uno de los artistas más

destacados del arte conceptual y, específicamente, del 'ready-made' es Marcel Duchamp, cuya obra más famosa fue *La Fuente* (1917), reflejan la ironía y caos surgidos del nuevo contexto artístico contemporáneo. (Lampkin, (n.d.))

Los objetos con los que trabajaba, los sacaba de su contexto y función originales, con el fin de convertirlos en arte, fuese con una intención más bien experimental (véase en la Figura 7a) o más irónica (véase en la Figura 7b):

Figura 7

Obras ready-made de Marcel Duchamp. (a) *Bicycle Wheel* (1913), escultura, 129.5 × 63.5 × 41.9 cm. Obra original perdida; versión de 1951, Museum of Modern Art, Nueva York. (b) *La Fuente* (1917), escultura, 63 × 48 × 35 cm. Obra original perdida; réplica en Tate Modern, Londres.

(a)

(b)

Fuente: Adaptado de Lampkin (s.f.-a, s.f.-b).

El Futurismo, fundado por Filippo Tommaso Marinetti, llevó a otro nivel su reacción ante la modernidad tecnológica, celebrando la velocidad, la maquinaria y el dinamismo de la vida urbana. Su lenguaje visual, marcado por líneas de fuerza y composiciones repletas de dinamismo y movimiento, reflejaba un entusiasmo por el progreso de la era industria (véase en la Figura 8).

Figura 8

Las fuerzas de una calle, Umberto Boccioni, 1911. Óleo sobre lienzo, 100 × 80 cm. *The National Museum of Modern Art, Osaka.*

Fuente: Adaptado de *Arte: Toda la historia* (p. 198), editado por S. Farthing, 2011, Blume.

Sin embargo, no hay que olvidar que esta exaltación tecnológica presentaba contradicciones, ya que, aún proclamando la ruptura con el pasado y la fascinación por lo nuevo, el movimiento también se vinculó con ideologías políticas radicales, como el fascismo. Este hecho precisamente evidenció el gran caos que se generó entre la modernidad, el arte y

la propaganda política, que años después se reflejaría en grandes conflictos, como lo fueron la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. (Micheli, 1979)

En conjunto, éstas son algunas de las corrientes artísticas que evidencian cómo las vanguardias no sólo reaccionaron ante los cambios tecnológicos de su tiempo, sino que los integraron activamente e intencionadamente en sus procesos creativos, cuestionando las convenciones estéticas y proponiendo nuevas formas de entender el arte.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Proponer una investigación teórica basada en un análisis crítico-interpretativo que justifique la integración de la IA como motor creativo y motivacional en la enseñanza superior artística.

4.2. Objetivos específicos

OE1. Examinar el libro *El elogio de la sombra*, el Art Nouveau y las vanguardias artísticas, para poder comprender el contraste generado entre la innovación y la resistencia cultural y/o artística.

OE2. Plantear relaciones de equivalencia con la reacción del sector artístico ante la IA, mediante el aporte filosófico de la metáfora de la espiral de Hegel.

OE3. Realizar un estudio de metodologías activas e innovación docente.

OE4. Explorar la aplicación de estas lecciones históricas, filosóficas y pedagógicas para aprovechar la IA como herramienta educativa que es capaz de reducir la desmotivación estudiantil y abrir nuevos caminos educativos en el ámbito universitario del diseño y el arte.

4.3. Objetivos de desarrollo sostenible

ODS4: Educación de Calidad, meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.

ODS9: Industria, Innovación e Infraestructura, meta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales en todos los países.

ODS10: Reducción de las Desigualdades, meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas.

ODS17: Alianzas para Lograr los Objetivos, meta 17.6. Mejorar la cooperación regional e internacional en materia de ciencia, tecnología e innovación.

5. Hipótesis

H1: La resistencia creativa frente a la occidentalización e industrialización, de la que se caracterizaron respectivamente el ensayo de Junichiro Tanizaki y el movimiento del Art Nouveau, impulsaron nuevas formas de expresión, como ocurrirá con la integración de la IA en la educación superior artística.

H2: La aceptación y experimentación tecnológicas llevadas a cabo por las vanguardias artísticas validan que la IA puede motivar al alumnado y ampliar sus horizontes creativos en el diseño y el arte.

H3: Las lecciones y paralelismos históricos y filosóficos justificados por la dialéctica de la espiral de Hegel, junto con la aplicación metodologías activas mediante una actitud pedagógicamente innovadora, permitirá que la IA se consolide como una herramienta educativa capaz de reducir la desmotivación del alumnado universitario, y que fomente la creatividad, la motivación y el pensamiento crítico en la educación artística superior, redefiniendo su práctica pedagógica.

6. Metodología

Esta investigación se desarrolla mediante una metodología cualitativa basada en el análisis crítico-interpretativo. Éste está estructurado en cinco fases conectadas entre sí: marco teórico, análisis comparativo, análisis de metodologías activas, innovación docente como clave del asunto e integración interdisciplinar. Este enfoque permitirá lograr el objetivo general desde una perspectiva teórica rigurosa y transversal.

El marco teórico se ha centrado en construir una base teórica sólida que sustenta los cimientos de la investigación. Por ello, cumpliendo el OE1, se ha estudiado la obra *El elogio de la sombra* de Junichiro Tanizaki, se ha analizado el movimiento del Art Nouveau y las vanguardias artísticas. Estos estudios permiten analizar cómo la resistencia cultural y sociedad, combinadas entre sí con la creatividad, alcanzaron nuevos horizontes que, sin la industrialización y otros avances, como, por ejemplo, lo fue la llegada de la fotografía, no se hubiesen logrado.

En la segunda fase, el análisis comparativo, de acuerdo con el OE2, se llevará a cabo un análisis profundo de la *Fenomenología del Espíritu* de Hegel y su metáfora de la espiral. A través de este análisis, se explorará cómo las contradicciones históricas fueron superadas y transformadas en los momentos previos, particularmente en el contexto de la Revolución Industrial y el impacto de nuevas tecnologías en el arte. La espiral de Hegel como metáfora se utilizará para ilustrar cómo, al igual que los movimientos como el Art Nouveau y las Vanguardias artísticas reaccionaron ante las nuevas tecnologías de su tiempo, la inteligencia artificial (IA) puede ser comprendida como una tecnología disruptiva que transformará el ámbito educativo artístico contemporáneo.

De acuerdo con el OE3, en la tercera fase se hará un análisis teórico de las metodologías activas, junto con distintos ejemplos de las mismas, incluido un caso de éxito. En la cuarta fase, y también cumpliendo con el OE3, se analizará el concepto de innovación docente, muy clave en el uso de la IA durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Finalmente, la integración interdisciplinaria sintetizará los puntos clave de las fases previas, cerrando la investigación que defenderá el uso creativo y responsable de la inteligencia artificial en la educación superior artística, siguiendo el OE4. En un enfoque que combine las lecciones del pasado con los retos y oportunidades actuales, se combinarán los paralelismos históricos, las aportaciones filosóficas y las metodologías pedagógicas para proporcionar una visión completa sobre cómo la IA puede impulsar la creatividad, la motivación y el pensamiento crítico en la educación artística superior.

Como complemento a la conclusión de esta investigación, se incluye en el Anexo un manifiesto tipográfico de elaboración propia, en el que se lleva a cabo una aproximación práctica y poética a la implementación de la IA como motor de creatividad y motivación en el aula, siempre en el ámbito de la educación artística superior.

7. Análisis comparativo

7.1. Fenomenología del espíritu de Hegel

7.1.1. Introducción y método

Hegel (1807) se propone mostrar el desarrollo progresivo de la conciencia desde una experiencia inmediata y fragmentaria hasta alcanzar el “saber absoluto”, es decir, una comprensión total en la que el sujeto y el objeto se reconocen mutuamente.

La obra se estructura en un proceso dialéctico donde cada etapa contiene contradicciones internas que se basan en la negación y la superación, integrándose, por ende, en una síntesis superior.

A través de la interpretación académica, este movimiento dialéctico transforma y eleva lo anterior sin desecharlo por completo, permitiendo que cada fase contribuya a una visión más abarcadora de la realidad, entendiéndose también como el progreso de la cultura y la historia, lo que permite interpretar la evolución del espíritu como la evolución de la humanidad.

7.1.2. Etapas del desarrollo de la conciencia

7.1.2.1. La conciencia

La conciencia inicia en la experiencia sensible e inmediata de lo particular, en una percepción que carece de una reflexión profunda que permita entender la realidad como un “todo coherente”, captando, así, la universalidad de los elementos que la conforman. A este primer nivel de la conciencia Hegel (1807) lo llama “certeza sensible”.

Seguidamente surge la percepción, en la que la conciencia empieza a reconocer objetos en base a sus características y propiedades. Esto implica una cierta organización de las sensaciones producidas en la certeza sensible. Sin embargo, en esta etapa aún no se integra la totalidad del objeto en relación con el sujeto y, por lo tanto, la percepción sigue viendo dichos objetos de manera fragmentada.

El entendimiento permite que la conciencia trate de sistematizar la experiencia mediante leyes y principios de tipo general. Esto conlleva que el pensamiento suba a un nivel ya más abstracto, transformándose desde la experiencia sensible hacia la búsqueda de

explicaciones racionales que justifiquen lo que se observa. Aunque más tenue, en este nivel sigue manteniéndose una división entre el objeto conocido y el sujeto que lo conoce.

7.1.2.2. La autoconciencia

La autoconciencia surge cuando el sujeto se reconoce a sí mismo, pasando de una conciencia de objetos externos a una conciencia reflexiva de su propia existencia. La dialéctica del amo y el esclavo ejemplifica cómo la autoconciencia se define a través de la relación con el otro. Hegel (1807) ejemplifica de manera real cómo un amo y su esclavo se relacionan y analiza como, a través de esa interacción, cada uno desarrolla su autoconciencia. El conflicto y la dependencia mutua, donde el amo depende del esclavo para mantener su posición y el esclavo, mediante su trabajo y esfuerzo, se enfrenta a sus luchas y situaciones diarias propias de su oficio, muestran que el reconocimiento de uno mismo surge a partir de la confrontación y la interacción social con el otro. Esto implica que la autoconciencia no se genera de manera aislada, sino que requiere de una relación entre sujetos en la que cada uno se reconoce y se define frente al otro.

7.1.2.3. La razón

La reflexión racional trata de resolver las contradicciones de las etapas anteriores, mediante el intento de unificación entre lo subjetivo y lo objetivo, es decir, entre el sujeto y el objeto. De esta forma, según Hegel (1807), se llega a una síntesis de toda la experiencia que asienta las bases de un conocimiento más holístico del mundo.

Por lo tanto, en esta etapa la razón no solo organiza y ordena el conocimiento, sino que también establece las bases para una autoconciencia plena.

7.1.2.4. El espíritu

Cuando la razón explora más allá de la individualidad y se funde con el ámbito social, cultural y ético, entendidos como un “todo universal”, es cuando emerge el espíritu. En esta fase el individuo se inserta en la vida ética, a lo que Hegel (1807) llama “Sittlichkeit”, pudiéndose considerar como el conjunto de prácticas y costumbres que regulan la vida en sociedad y que encarnan de manera colectiva los ideales de libertad y racionalidad.

7.1.2.5. La religión y el saber absoluto

La religión encarna simbólicamente la manifestación del Absoluto, donde lo finito y lo infinito se reconcilian. En esta etapa espiritualidad es el medio para captar una visión total y autoconciente de la realidad, uniendo lo humano con lo divino. Ésta es la culminación del proceso dialéctico llegando al llamado “saber absoluto”. En este estadio final, la conciencia se reconcilia consigo misma y con el universo, integrando en armonía todas las etapas previamente fragmentadas entre sí. (Hegel, 1807)

En la Tabla 3 se sintetizan las cinco etapas ya mencionadas:

Tabla 3

Etapas del desarrollo de la conciencia.

Característica	Descripción
La conciencia	Inicia en la experiencia sensible e inmediata de lo particular. La conciencia no integra la totalidad del objeto.
La autoconciencia	El sujeto se reconoce a sí mismo a través de la relación con el otro, en un proceso dialéctico (amo y esclavo).
La razón	La razón resuelve contradicciones de las etapas anteriores y busca unificación entre el sujeto y el objeto.
El espíritu	El individuo se inserta en la vida ética y se fusiona con el ámbito social, cultural y ético como un “todo universal”.
La religión y el saber absoluto	La religión simboliza la manifestación del Absoluto, reconciliando lo finito y lo infinito, logrando la integración total.

Nota. Tabla elaborada a partir de *La Fenomenología del espíritu* (Hegel, 1807).

7.2. La espiral de Hegel como metáfora

Hegel (1807), mediante *La fenomenología del espíritu*, nos invita a emprender un viaje complejo en el que la conciencia se transforma a través de etapas sucesivas de negación y superación. Este proceso dialéctico no sólo permite comprender el avance del pensamiento humano, sino que puede extrapolarse también a la evolución de la cultura y sociedad, incluida la integración de nuevas tecnologías a lo largo de la historia y en la actualidad. De aquí surgió el término “espiral” como metáfora de esta dialéctica surgido en la tradición académica y aún usado actualmente en la educación superior.

En su obra, Hegel (1807) muestra cómo el espíritu se desarrolla progresivamente a través de conflictos y resoluciones que permiten alcanzar una autoconciencia cada vez más compleja y superior. Según un análisis de Pinkard (2000), no se trata de un proceso lineal, sino que avanza a modo de espiral, pues las lecciones aprendidas de cada etapa se integran en el siguiente ciclo, elevándose y superando contradicciones previas.

Por ende, esta estructura dialéctica implica que las etapas históricas, como lo fueron las culturas griega, romana y cristiana, no se desarrollan de manera aislada, sino que cada una de ellas sintetiza los conflictos y tensiones de las anteriores, logrando una comprensión más profunda y compleja de la libertad y la ética a lo largo del tiempo (Beiser, 2005).

Las fases de autoconciencia, razón y ética propias del proceso dialéctico del espíritu, se pueden entender mejor mediante la metáfora de la espiral. Como expone Beiser (2005), en cada giro de la espiral, la humanidad no solo replica el pasado, sino que lo reconfigura y lo eleva, logrando una forma de vida o visión ética más completa.

Se puede afirmar que, según Pinkard (2000) y Beiser (2005), la historia no es una secuencia repetitiva, tampoco lineal, sino más bien una espiral a modo de línea cronológica dónde se da un proceso de desarrollo continuo y creciente que abarca las tensiones previas, integrándolas para llegar a una comprensión más elevada de la libertad y la autoconciencia.

La Figura 9 explica gráficamente el proceso dialéctico de Hegel a modo de espiral en tres dimensiones, que también puede aplicarse a la evolución de la cultura y la sociedad en el transcurso de la historia, tal y como Beiser (2005) y Pinkard (2000) han afirmado anteriormente:

Figura 9

El proceso a modo de espiral de Hegel

Nota. Esta espiral permite entender mucho mejor cómo el proceso de desarrollo se da mediante una espiral y no en una línea recta cronológica; según Beiser (2005), esto conlleva que en cada giro de la espiral el pasado se replique (etapa de “negación”), acabe reconfigurándose (etapa de “superación”) y elevándose (etapa de “síntesis superior”).

Fuente: Elaboración propia a partir de *Hegel's phenomenology of spirit: A reinterpretation* (Pinkard, 2000).

Al igual que la Revolución Industrial y el surgimiento de nuevas tecnologías crearon tensiones e integraron la reformulación de las normas del arte a través de movimientos como el Art Nouveau y las Vanguardias, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) presenta una nueva fase de transformación en el ámbito artístico actual. En este contexto, podemos considerar la IA como una especie de “nueva tecnología disruptiva” que genera una polarización similar a la vivida durante la industrialización de finales del siglo XIX y principios del XX.

Por esta razón la metáfora de la espiral de Hegel resulta especialmente útil, para comprender cómo esta tensión actual puede ser superada y transformada en un nuevo ciclo y/o realidad más compleja. Así como el Art Nouveau supo integrar las innovaciones tecnológicas sin sacrificar su visión artesanal y de la famosa “obra de arte total”, la IA en el arte puede abrir nuevos caminos hacia formas de expresión más complejas y enriquecidas. Sin embargo, este avance no sería lineal ni exento de contradicciones. Un ejemplo de ello es cómo las vanguardias artísticas desafiaron las representaciones tradicionales y abrieron el camino a nuevos lenguajes visuales; de igual modo, la IA exige y exigirá que los artistas, docentes y estudiantes reconfiguren sus prácticas y métodos, integrando las nuevas posibilidades tecnológicas sin perder de vista la esencia de la creatividad y originalidad humanas.

En conclusión, entender cómo movimientos artísticos como el Art Nouveau y las vanguardias se amoldaron a las nuevas tecnologías de su momento, con el fin de aplicar a la irrupción actual de la IA “lo aprendido” en las tensiones y transformaciones dadas en esos movimientos hace aproximadamente un siglo, nos ayuda a comprender cómo la educación superior artística requiere una adaptación constante a los cambios tecnológicos, sin caer en el conformismo ni en la resistencia ciega.

8. Metodologías activas

8.1. Introducción sobre las metodologías activas

Las metodologías activas pueden definirse como un conjunto de estrategias pedagógicas cuyo objetivo central es situar al estudiante como protagonista principal del proceso de enseñanza-aprendizaje. Según Jiménez (2019), estas metodologías constituyen un cambio de paradigma educativo respecto a los modelos tradicionales, pues se alejan del papel tradicional del estudiante como receptor pasivo de información, para otorgarle un rol protagonista, activo y comprometido con su propio aprendizaje. De este modo, el docente deja de ser un mero transmisor del conocimiento para convertirse en facilitador, guía y mediador, impulsando a que los estudiantes exploren, reflexionen y construyan activamente su conocimiento.

Jiménez (2019) destaca que éstas promueven no solo la adquisición de conocimientos teóricos, sino también el desarrollo de competencias fundamentales para el contexto actual, como el pensamiento crítico, la autonomía, la capacidad de análisis y la resolución efectiva de problemas reales. Esto da lugar a un aprendizaje significativo, puesto que los estudiantes logran vincular los contenidos académicos con situaciones prácticas y contextos específicos, aumentando su motivación e implicación. Además, estas metodologías fomentan la colaboración, la comunicación efectiva y la creatividad, competencias especialmente relevantes en la educación superior, y aún más en el ámbito artístico, en la que la capacidad de adaptación y generación de ideas nuevas es esencial para el desarrollo profesional de los estudiantes.

El cambio de paradigma educativo puede sintetizarse en un diagrama de elaboración propia visualmente claro (véase la Figura 10) a modo de ciclo infinito, de manera que se establece una mejora continua si se cumplen cinco conceptos clave extraídos de la explicación anterior basada en Jiménez (2019):

Figura 10

El ciclo de la mejora continua del paradigma educativo

Nota. La Figura 10a refleja el ciclo de los cinco conceptos siguiendo una naturaleza evolutiva de las metodologías activas. El primero establece que para iniciar o seguir mejorando el cambio de paradigma, el estudiante debe convertirse o permanecer en el centro del aprendizaje. Por ello, situándonos en el segundo concepto, el rol del docente cambia para apoyar el protagonismo del estudiante. El tercer concepto indica que las dos premisas anteriores favorecen el aprendizaje activo y éste favorece el desarrollo de competencias clave. Por ende, entrando en la cuarta etapa, los estudiantes logran conectar los conocimientos con su vida real, adquiriendo, así, un aprendizaje significativo. Éste potencia la interacción y generación de ideas innovadoras, cerrando el ciclo en la quinta y última etapa. La Figura 10b refleja cómo el cambio de paradigma educativo mejora y se eleva por cada ciclo completado, de modo que a medida que los estudiantes adquieren más competencias y habilidades, el ciclo se retroalimenta y el cambio de paradigma educativo se reafirma y expande, impulsando un proceso educativo infinito de crecimiento y transformación.

Fuente: Elaboración propia a partir de *Metodologías activas de aprendizaje en el aula: Apuesta por un cambio de paradigma educativo* (Jiménez, 2019).

8.2. El aprendizaje basado en problemas

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una de las metodologías más influyentes en la educación superior, llevado a cabo sobre todo en áreas donde el pensamiento crítico y la resolución de problemas son fundamentales. Según Bermúdez (2021), el ABP se basa en el análisis y resolución de problemas reales, lo que permite que los estudiantes enfrenten situaciones complejas y desafíen sus habilidades cognitivas de manera práctica.

Esta metodología no solo mejora el pensamiento crítico, sino que también potencia otras habilidades, como la colaboración, la creatividad y la toma de decisiones. Al integrar estos aspectos, el ABP se convierte en una herramienta poderosa para el desarrollo de competencias clave en los estudiantes y se adapta bien a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de enseñanza, lo que la convierte en un enfoque ideal para la educación superior contemporánea. (Bermúdez, 2021)

La Tabla 4 refleja sus objetivos, beneficios y consideraciones:

Tabla 4

Objetivos, beneficios y consideraciones del aprendizaje basado en problemas

Categoría	Características
Objetivos	Desarrollar el pensamiento crítico a través del análisis y la resolución de problemas reales.
	Enfrentar situaciones complejas que desafían las habilidades cognitivas de los estudiantes de manera práctica.
	Fomentar la aplicación práctica del conocimiento mediante experiencias de aprendizaje basadas en problemas.
	Mejora de competencias clave como la colaboración, la creatividad y la toma de decisiones.

Beneficios	Adaptación eficaz a los cambios tecnológicos y a nuevas formas de enseñanza en la educación superior.
	Promueve una formación integral al integrar habilidades cognitivas y sociales en contextos reales.
Consideraciones	Requiere una planificación cuidadosa para asegurar que los problemas planteados sean adecuados al nivel y objetivos del curso.
	Puede demandar más tiempo y recursos tanto para el profesorado como para el alumnado, especialmente al inicio de su implementación.

Nota. Tabla elaborada a partir de *El aprendizaje basado en problemas para mejorar el pensamiento crítico: revisión sistemática* (Bermúdez, 2021).

8.3. El aprendizaje basado en retos: gamificación y ‘role playing’

8.3.1. Gamificación

La gamificación, perteneciente al aprendizaje basado en retos, usa técnicas, elementos y mecánicas propias de los videojuegos, adaptándolos al contexto educativo. Con el objetivo de fomentar el aprendizaje, convierte el proceso educativo en una experiencia lúdica, motivando, así, al alumnado. (Jiménez, E., 2019)

Como es lógico, la finalidad no reside en utilizar literalmente juegos en el aula, sino de aplicar las mecánicas clásicas de juego. Algunos ejemplos de elementos extraídos de los juegos son los puntos, las insignias y las tablas de clasificación, que son usados para recompensar a los estudiantes por su esfuerzo, progresos y logros. Estos sistemas de puntuación ayudan a los estudiantes a visualizar su rendimiento y competir de manera saludable, potenciando, así, su participación, motivación y compromiso. (Jiménez, E., 2019)

En la Tabla 5 están mencionados los objetivos, beneficios y consideraciones de la gamificación:

Tabla 5

Objetivos, beneficios y consideraciones de la gamificación

Categoría	Características
Objetivos	Fomentar la motivación intrínseca del alumno, lo que se logra a través de la creación de desafíos, la superación de obstáculos y el progreso medido por recompensas.
	Promover un aprendizaje activo y participativo, en el que el estudiante se convierte en protagonista de su propio aprendizaje.
	Favorecer la competencia sana entre los estudiantes, promoviendo la colaboración y el trabajo en equipo.
Beneficios	Desafíos y misiones: la asignación de tareas y objetivos claros ayuda a que los estudiantes se enfoquen en el aprendizaje, siempre con el reto de superarlos.
	Narrativa o historias: incorporar una historia o narrativa que guíe el proceso de aprendizaje transforma el aula en un espacio dinámico e inmersivo.
	Aumento de la motivación: al convertir el aprendizaje en un proceso más atractivo y desafiante, los estudiantes sienten mayor interés y disfrute en sus actividades académicas.

	<p>Desarrollo de habilidades blandas: los estudiantes mejoran habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la toma de decisiones y la perseverancia.</p>
	<p>La retroalimentación y ‘feedback’ inmediatos son clave en la gamificación, lo que permite a los estudiantes conocer sus aciertos y áreas de mejora en tiempo real.</p>
Consideraciones	<p>Es importante que la gamificación esté bien diseñada, evitando que se convierta en una distracción o en un proceso de competencia poco saludable.</p>
	<p>La gamificación no debe sustituir la enseñanza tradicional, sino complementarla. Es crucial equilibrar la diversión con el contenido académico.</p>

Nota. Tabla elaborada a partir de *Metodologías activas de aprendizaje en el aula: Apuesta por un cambio de paradigma educativo* (Jiménez, E., 2019).

8.3.2. ‘Role playing’

El ‘role playing’ o juego de roles, es otra de las metodologías educativas activas que, en específico, permite a los estudiantes adoptar diferentes papeles dentro de una situación simulada. Esta técnica promueve la inmersión de los estudiantes en escenarios reales o ficticios, donde deben interactuar y tomar decisiones según el rol asignado, favoreciendo, así, el desarrollo de habilidades sociales, como la empatía, habilidades cognitivas y emocionales, como el análisis crítico de diferentes situaciones y/o contextos. (Jiménez, E., 2019)

Como otras metodologías activas, el ‘role playing’ no sólo se limita a la teoría. Ésta, en particular, emplea un enfoque práctico que permite experimentar la aplicación de conceptos

en contextos realistas. En el aula, el uso de juegos de roles potencia la colaboración y la comunicación, ya que, para cumplir con los objetivos del ejercicio, los estudiantes deben interactuar entre sí. (Jiménez, E., 2019)

A continuación, se presenta la Tabla 6 con los objetivos, beneficios y consideraciones de la metodología de 'role playing' en el aula:

Tabla 6

Objetivos, beneficios y consideraciones del 'role playing'

Categoría	Características
Objetivos	Fomentar la empatía y la comprensión de diferentes perspectivas mediante la adopción de roles.
	Desarrollar habilidades interpersonales como la comunicación efectiva, la negociación y la resolución de conflictos.
	Promover un aprendizaje activo y participativo, en el que los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje.
	Estimular el pensamiento crítico y la toma de decisiones en escenarios simulados.
	Aumento de la comprensión práctica de conceptos teóricos mediante la simulación de situaciones reales.
	Mejora del trabajo en equipo, al ser necesario colaborar y tomar decisiones conjuntas para alcanzar un objetivo común.

Beneficios	<p>Fomento de la creatividad y la improvisación, ya que los estudiantes deben adaptarse a situaciones imprevistas y modificar sus estrategias.</p>
	<p>Proporciona feedback inmediato, lo que permite a los estudiantes reflexionar sobre sus decisiones y mejorar en el futuro.</p>
	<p>El ejercicio debe estar bien estructurado para garantizar que todos los estudiantes participen activamente y comprendan el objetivo central.</p>
Consideraciones	<p>Es importante que los estudiantes se sientan cómodos en el entorno de simulación para evitar barreras psicológicas que impidan su participación.</p>
	<p>Aunque el 'role play' es una herramienta poderosa, no debe reemplazar completamente otras metodologías de enseñanza, sino complementar el enfoque educativo global.</p>

Nota. Tabla elaborada a partir de *Metodologías activas de aprendizaje en el aula: Apuesta por un cambio de paradigma educativo* (Jiménez, E., 2019).

8.4. Ejemplo de éxito en la Universidad de Murcia: aula invertida

El aula invertida, como gran parte de las metodologías activas, pretende transformar el rol tradicional del profesor, que se limita a ser un expositor, en un facilitador del aprendizaje. Esta metodología en concreto guía a los estudiantes en el proceso de profundización de los contenidos, permitiéndoles llevar a cabo un enfoque más activo en el proceso de aprendizaje. Esto permite a los estudiantes reforzar su autonomía en la adquisición de conocimiento, un

aspecto crucial para el desarrollo de habilidades de autoaprendizaje (Miralles & Guerrero, 2018).

En el contexto del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Murcia, la implementación de la metodología de 'Flipped Classroom' se estructuró en dos fases claramente diferenciadas.

La primera fase estuvo enfocada en la planificación docente, cuya clave fue la creación de materiales previos accesibles para los estudiantes antes de asistir a las clases presenciales. En la plataforma virtual del curso el alumnado disponía de variedad de recursos didácticos, como vídeos, lecturas y materiales interactivos. Los estudiantes, por lo tanto, eran responsables de familiarizarse con los contenidos teóricos en su propio tiempo y de manera autónoma. Este enfoque permitía que los estudiantes llegaran a las sesiones presenciales ya con un conocimiento previo de los temas, lo que facilitaba la posterior utilización del tiempo en el aula para actividades más dinámicas, como debates, resolución de dudas y ejercicios prácticos.

Una vez que se implementó la metodología de Aula Invertida, se llevó a cabo la segunda fase, que consistía en llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los resultados obtenidos, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Los resultados indicaron mejoras sustanciales en varios aspectos del proceso educativo. En primer lugar, se observó un aumento significativo en la participación y el compromiso de los estudiantes. Al asumir un papel más activo en su propio aprendizaje, los estudiantes mostraron un mayor interés en los contenidos y una mejor disposición para participar en las actividades del aula.

Otro beneficio fue la mejora en la comprensión de los contenidos; los estudiantes, al haber trabajado los temas previamente de manera autónoma, llegaron más preparados a clase y, por lo tanto, pudieron aprovechar mejor el tiempo en el aula para debatir, aplicar lo aprendido en situaciones prácticas y clarificar conceptos complejos con la ayuda del profesor. En tercer lugar, hubo una mejora significativa en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y capacidad de autoaprendizaje.

En definitiva, la metodología de 'flipped classroom' fue claramente un éxito en el Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Murcia. Las pruebas de dicho éxito lo fueron la participación activa y significativa del alumnado, su comprensión de los contenidos y el desarrollo de habilidades propias del autoaprendizaje. (Miralles & Guerrero, 2018)

La clave de esta respuesta satisfactoria fue el trabajo autónomo que la metodología en sí llevaba a los alumnos a realizarlo fuera del aula. Esto permitió que en el tiempo dedicado a clase las actividades fuesen más interactivas y, por ende, que los estudiantes aprendieran los contenidos de una manera más significativa. Además de aprender mejor los contenidos, también se incentivó la adquisición de competencias que van más allá de los contenidos, como lo son las habilidades sociales, la participación y el pensamiento crítico, siendo, así, el aprendizaje mucho más profundo y elocuente.

9. Innovación docente: la clave del asunto

La educación está en un proceso constante de transformación, siempre alineada con los cambios sociales y culturales que nos acontecen. En este contexto, la innovación docente es esencial para garantizar que los estudiantes no solo reciban el conocimiento de manera pasiva, sino que cumplan con el propósito central de las metodologías activas, es decir, que se conviertan en protagonistas activos de su propio proceso de aprendizaje.

Tal como apunta Fidalgo (2011), “la educación está en continuo proceso de transformación y mejora, a la misma velocidad que el proceso social” (p. 85). Los docentes, como agentes clave en este proceso, deben estar coordinados con estos cambios y adaptar sus métodos para que el aprendizaje sea relevante y significativo para los estudiantes.

Es importante apuntar que la innovación educativa no debe reducirse a la simple incorporación de nuevas herramientas tecnológicas como ordenadores o plataformas digitales, ni a otros cambios igual de “superficiales”. Como subraya García-Retamero (2010), “la innovación debe ser algo más que aquello nuevo que los profesores hacen en clase, como utilizar ordenadores, hacer debates, etc.” (p. 1).

La verdadera innovación, entonces, reside en una transformación profunda en las metodologías y prácticas pedagógicas que, como ya se ha señalado anteriormente, transforme verdaderamente el papel pasivo del alumnado como mero receptor de conocimiento. Para ello, es esencial el diseño de tareas y actividades que favorezcan la participación, fomentando no solo el conocimiento, sino también el pensamiento crítico, la reflexión y la creatividad, aspectos que son fundamentales en el desarrollo académico de los estudiantes. (García-Retamero, 2010)

En este sentido, Fidalgo (2011) resalta que estos cambios profundos en las metodologías requieren un esfuerzo tanto de los docentes como de los estudiantes. Es por eso que el desafío que conlleva este cambio no solo debe implicar el uso de nuevas herramientas, sino también una transformación en la actitud y el enfoque hacia el aprendizaje.

En el contexto actual de la educación artística, la inteligencia artificial (IA) se presenta como una herramienta poderosa para apoyar este tipo de transformación pedagógica. Si la IA se integra de manera reflexiva y responsable, puede facilitar el uso de metodologías activas que promuevan la creatividad, el pensamiento independiente y la colaboración interdisciplinaria. La clave está en usar la IA no solo como una herramienta tecnológica, sino como un medio para transformar el proceso educativo, es decir, sacarle partido al uso combinado de la inteligencia artificial y metodologías activas mediante la innovación profunda y verdadera.

10. Integración interdisciplinar

Este apartado tiene como objetivo integrar todos los elementos clave tratados en esta investigación, los cuales, unidos entre sí, proporcionan una visión completa de cómo la inteligencia artificial (IA) puede ser utilizada de manera creativa, responsable y pedagógicamente efectiva en la educación superior artística.

Para lograr esta meta es fundamental considerar las lecciones del pasado. La metáfora de la espiral de Hegel, que describe el progreso histórico como un proceso dialéctico en el que las contradicciones se resuelven y se superan en nuevas síntesis, nos ofrece una perspectiva profunda para entender cómo las innovaciones tecnológicas, como la IA, generan tensiones en la actualidad y, específicamente, en la educación superior. A lo largo de la historia, las revoluciones industriales y los avances tecnológicos también generaron reacciones y tensiones. En el ámbito artístico estos avances llevaron a nuevas formas de expresión artística y educativa; el Art Nouveau y gran parte de las vanguardias artísticas son la prueba de ello. De manera similar, y ya contextualizados en la educación superior artística, la IA tiene el potencial de crear nuevos caminos creativos y de expresión artística, transformando, también, la enseñanza artística.

El uso de la IA en la educación artística debe ser entendido no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que, integrada de manera responsable en el entorno pedagógico, fomente la creatividad y el aprendizaje activo. En este contexto, la IA ofrece un potencial significativo para transformar el proceso educativo, pero el uso de metodologías activas es muy relevante en ello, y más aún en la educación artística, donde la creatividad y el pensamiento crítico son esenciales. Por ello, las metodologías activas son necesarias para garantizar que la tecnología no sustituya la interacción humana y que, en cambio, potencie las capacidades creativas de los estudiantes.

Los dos desafíos más significativos de la educación artística superior actualmente son la desmotivación estudiantil y la visión pesimista del uso de la IA en parte del sector del arte y diseño, ya mencionados en el inicio de la investigación. En este sentido, el uso de la IA en la

educación superior debe ir acompañada de un enfoque pedagógico renovado que no solo busque mejorar los métodos de enseñanza, sino también revitalizar el interés de los estudiantes. Y aquí es la innovación educativa el quid de la cuestión o, dicho de otra forma más concisa e incluso acertada, la actitud pedagógicamente innovadora. Junto a las metodologías activas, se reforzaría significativamente el uso responsable de la IA, consistiendo en ofrecer a los estudiantes herramientas que les permitan personalizar su aprendizaje, colaborar entre disciplinas y desarrollar su creatividad, generándose, así, un entorno educativo que fomente la participación activa y la motivación.

Los conceptos que conforman esta integración interdisciplinar, las cuales respaldan que la inteligencia artificial, lejos de ser una amenaza, puede impulsar la creatividad y la motivación en la educación artística superior, se pueden comprender mejor como un conjunto integrado reflejado en la Figura 11:

Figura 11

El circuito de la integración multidisciplinar

1. **Desmotivación estudiantil y enfoque pesimista hacia el uso de la IA** : Se trata del punto de partida que genera la necesidad de ayudar a revitalizar el interés de los estudiantes.
2. **Lecciones del pasado**: Aquí es donde se toma la metáfora de la espiral de Hegel para mirar hacia atrás, hacia cómo las innovaciones pasadas generaron tensiones y respuestas creativas.
3. **Metodologías activas**: Éstas garantizan que la tecnología, como la IA, no sustituya la interacción y creatividad humanas, sino que las potencie, fomentando la participación activa y el pensamiento reflexivo y crítico.
4. **Actitud pedagógicamente innovadora**: Ésta es el motor del ciclo y es clave para conectar todas las etapas del mismo, logrando, así, el objetivo de esta tesis.
5. **Uso de la IA como motor motivacional y creativo en la Educación artística superior**: éste es el objetivo final del ciclo y de la tesis.

Fuente: Elaboración propia a partir del apartado 10 "Integración interdisciplinar".

11. Conclusiones y líneas futuras de trabajo

11.1. Hallazgos clave

Esta investigación ha explorado cómo la inteligencia artificial (IA) puede convertirse en un motor creativo y motivacional en la educación artística superior. A través del análisis de la resistencia cultural del Antiguo Japón en la obra *El elogio de la sombra*, y cómo el avance tecnológico empujó a movimientos como el Art Nouveau y las Vanguardias a crear nuevos caminos artísticos y creativos, mediante la metáfora de la espiral de Hegel, se ha demostrado cómo las tensiones entre tradición e innovación pueden superarse con la incorporación de nuevas tecnologías, estableciendo un paralelismo con la actual irrupción de la IA. Este primer paso teórico cumple con las H1 y H2, preparando el terreno para el cumplimiento de la H3. Ésta se ha probado gracias a la integración de los paralelismos históricos realizados mediante la espiral de Hegel, con la importancia del uso de metodologías activas que favorezcan el pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje activo, mediante una actitud innovadora por parte de docentes y de estudiantes, para, así, lograr que la IA sea una herramienta realmente capaz de reducir la desmotivación estudiantil y de transformar positivamente el proceso educativo en el ámbito educativo artístico superior.

11.2. Limitaciones del estudio y líneas futuras de trabajo

A pesar de que esta investigación se ha centrado en un análisis teórico, una limitación es la ausencia de un estudio práctico que permita observar directamente cómo la IA se implementa y cómo afecta al proceso educativo en aulas de arte. No obstante, esta tesis teórica tiene como propósito establecer un espacio para la reflexión y hacer posible el surgimiento de futuras investigaciones empíricas y/o teóricas, incluso de carácter doctoral, que puedan validar las ideas teóricas propuestas.

Un ejemplo de línea futura de trabajo consistiría en la implementación y evaluación de la IA en entornos educativos reales, observando su impacto en la creatividad, motivación y participación de los estudiantes en la educación artística superior. También sería valioso

ampliar la investigación a nivel europeo, comparando cómo se percibe y se integra la IA en diferentes contextos socioculturales.

Otra línea podría consistir en explorar nuevas herramientas de IA, como el aprendizaje automático y el diseño generativo, siempre desde un enfoque ético, responsable y reflexivo, para seguir impulsando la innovación en la educación artística superior.

Cerrando el apartado y la investigación, un camino experimental interesante en el campo del diseño podría ser la corriente representada por la última promoción del festival de “Blanc!”, que introduce una estética deliberada y trabajada basada en la imperfección visual (véase en la Figura 11) . Estas imperfecciones delatan la creación humana y la creatividad detrás de cada pieza, huyendo del perfeccionismo algorítmico deseado, en gran parte debido al avance tecnológico, incluida la irrupción de la IA. Se puede apreciar de manera significativa cómo los contenidos que conforman la Figura 11, aún basándose en la imperfección humana con una actitud incluso humorística, se han realizado mediante una investigación teórico-creativa inicial rigurosa, junto con el cuidado de cada pequeño detalle, creando una corriente estética totalmente coherente e intencional.

Los artistas del Art Nouveau, mediante su resistencia a la mecanización y la producción en serie, ya llegaron a trazar un camino artístico novedoso basado en la artesanía, en el concepto de “obra de arte total” y, al mismo tiempo, con la experimentación en el uso de nuevos materiales y técnicas. Esta actitud de búsqueda de lo imperfecto, resistiendo así a la “producción en serie” del contenido digital, podría también abrir nuevos caminos dentro del ámbito de la educación superior de diseño y artes, resaltando la importancia de lo imperfecto y lo humano en contraposición a la homogeneización algorítmica.

Figura 11

Acto de resistencia de Blanc!

(a)

(b)

(c)

Nota. Material gráfico de la última promoción de Blanc!, que propone una reflexión sobre la imperfección intencionada en el diseño gráfico.

Fuente: Instagram de Blanc! (@blancfest), 2025.

12. Referencias bibliográficas

- Architecture de Collection. (n.d.). *Metro entrance, Porte Dauphine, Paris*. Recuperado de <https://www.architecturedecollection.fr/en/product/castel-val-hector-guimard-architecte-auvers-sur-oise/>
- Arellanos-Carrión, S. (2023). *Impacto y retos enfrentados por la educación básica y universitaria en América Latina y España durante la pandemia de COVID-19*. Revista Electrónica Educare, 27(2), 1-18. Disponible en <https://doi.org/10.15359/ree.27-2.15884>.
- Beiser, F. C. (Ed.). (2005). *The Cambridge companion to Hegel*. Cambridge University Press.
- Bermúdez, J. (2021). El aprendizaje basado en problemas para mejorar el pensamiento crítico: revisión sistemática. *Innova Research Journal*, 6(2), 77-89.
- Blanc!. (2025, mayo 16). *Blanc! Madrid 2025* [Imagen]. Instagram. <https://www.instagram.com/blancfest/>
- Busse, H., Fialho, P. M., Stock, C., Pischke, C. R., Buck, C., Spatafora, F., Kühne, L., Zeeb, H., Wendt, C., & Helmer, S. M. (2021). *Mental wellbeing and engagement in health risk behaviours in German university students during the COVID-19 pandemic: Findings of a cross-sectional study*. European Journal of Public Health, 31(Suppl. 3), ckab164. https://academic.oup.com/eurpub/article/31/Supplement_3/ckab164.182/6404893
- Campbell, R., Ohtake, S., & Ando, T. (2022). *La beauté selon Tanizaki Junichiro: Éloge de l'ombre* [Reportaje]. Lumiere Japan Awards.
- Calvo Serraller, F. (2001). *El Arte Contemporáneo*. Taurus.
- Corral, D., & Fernández, J. (2020). *La educación al descubierto tras la pandemia del COVID-19: Carencias y retos*. Dialnet. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/>
- ESADE Center for Economic Policy. (n.d.). *Informe sobre la pérdida de aprendizaje en Euskadi y su impacto en el bienestar socioemocional*. ESADE.
- Farthing, S. (Ed.). (2011). *Arte: Toda la historia*. Blume.

- Fidalgo, A. (2011). *La innovación docente y los estudiantes. La Cuestión Universitaria*, 7, pp. 84-91. Disponible en: <http://polired.upm.es/index.php/lacuestionuniversitaria/article/view/3372>
- García-Retamero, R. (2010). *La innovación educativa: Más allá de las tecnologías*. Revista de Educación, 353, 1-18.
- Greenhalgh, P. (2000). *Art Nouveau 1890-1914*. V&A Publications.
- Hegel, G. W. F. (1807). *Fenomenología del espíritu* (A. M. L. López, Trans.). Ediciones Istmo. (Original work published 1807).
- Jiménez, E. (2019). *Metodologías activas de aprendizaje en el aula: Apuesta por un cambio de paradigma educativo*. España: Ed. Aula Magna McGraw-Hill.
- Melia, J. (2022, octubre 26). *Is AI a threat or an ally to designers and the industry?*. Design Week. <https://www.designweek.co.uk/issues/24-30-october-2022/ai-threat-or-ally-to-designers/>
- Micheli, M. (1979). *Las Vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza.
- Ministerio de Educación de España. *Análisis sobre la desmotivación académica: factores asociados y estrategias para la mejora educativa*. Ministerio de Educación de España.
- Miralles Martínez, P., & Guerrero Romera, C. (Coords.). (2018). *Metodologías docentes innovadoras en la enseñanza universitaria*. Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones.
- National Geographic. (n.d.). *La era Meiji: El nacimiento de Japón moderno*. Historia National Geographic. Recuperado de https://historia.nationalgeographic.com.es/a/era-meiji-nacimiento-japon-moderno_15772
- Ogata, A. F. (2001). *Art Nouveau and the Social Vision of Modern Living: Belgian Artists in a European Context*. Cambridge University Press.
- Oxford Art Online. (n.d.). *Oxford art online*. Oxford University Press. Disponible en <https://www.oxfordartonline.com/>

Pinkard, T. (2000). *Hegel's phenomenology of spirit: A reinterpretation*. Princeton University Press.

Solá-Morales, I. (2021). Clásicos da Arquitetura: Casa Batlló [Fotografía]. Recuperado de <https://www.archdaily.com/974955/what-is-art-nouveau/61ba430df91c810476000034-what-is-art-nouveau-image>

Tanizaki, J. (2018). *El elogio de la sombra*. Clásicos Satori.

Valderrama, B. (2013). *Creatividad inteligente*. Madrid: Pearson.Vergara-Cano, C.

Vincent, J. (2023, octubre 25). *How to keep your art out of AI generators*. The Verge.

<https://www.theverge.com/24063327/ai-art-protect-images-copyright-generators>

Weissman, S. (2022). *A massive disruption, a range of student reactions*. Inside Higher Ed.

Anexo

Abrazamos la inteligencia artificial, sí, pero con alma

Manifiesto tipográfico de elaboración propia inspirado en la tradición de la poesía visual y experimental de autores como Joan Salvat-Papasseit.

ABRAZAMOS
la inteligencia
artificial,
sí, pero
CON ALMA

Una *grieta luminosa* se expande en la pared de lo conocido. Un eco del pasado regresa.

Como el hierro forjado en manos de Gaudí, amanece entre nosotros la *inteligencia artificial*.

Ante este vértigo, nos preguntamos: ¿Nos ahoga o nos da alas?

Este manifiesto no ofrece respuestas cerradas. Es un nuevo giro de la espiral del progreso. Es un tramo más en la espiral de Hegel. Porque la historia es un giro constante que recoge, transforma y eleva.

reflejo de nuestro intelecto

para que nos guíe en nuestro desarrollo creativo, intelectual y emocional.

Debenos convertirla en un

No debemos permitir que la IA nos reemplace.

Como **los** artistas
del Art Nouveau, **rechazamos**
la **repetición** *en serie*.

NO tememos la técnica,
tememos la **uniformidad**.

Como los artistas
de las vanguardias, **NO** queremos
revertir a lo heredado.

No queremos una educación domesticada y automatizada

No queremos estudiantes obedientes. Queremos mentes que ardan. No queremos docentes programados, queremos guías que se atrevan a no saberlo todo.

tensión entre tradición e innovación, entonces haremos
más que educación: estaremos haciendo historia.
Y si sabemos encaramos a la contradicción y mediar la

Y éste es, **hoy**,
nuestro llamado.

Este **manifiesto** es un llamado a **educar** desde la escucha, y a crear desde el error.

Porque la educación superior artística es un **laboratorio de lo posible.**